

TIBBIY TA'LIMNING AXLOQIY VA GUMANITAR JIHLTLARI

Sattarova Dildor Gapparovna,

falsafa fanlari nomzodi,

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada tibbiy ta'lim tizimida axloq va insonparvarlik tamoyillarining ahamiyati yoritilgan. Zamonaviy shifokor tayyorlash jarayonida faqat klinik va amaliy ko'nikmalarni emas, balki axloqiy mas'uliyat, mehr-shafqat, insonparvar munosabatni shakllantirish zarurligi ta'kidlanadi. Gumanitar fanlar — falsafa, axloqshunoslik, psixologiya va sotsiologiyaning tibbiy ta'limdagi o'rni tahlil etilib, ularning shifokor shaxsining ma'naviy kamolotiga ta'siri ko'rsatilgan. Shuningdek, O'zbekistonda tibbiy ta'limni insonparvarlik asosida isloh qilish va axloqiy tarbiyani kuchaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilingan. Maqola tibbiy kadrlarni har tomonlama barkamol, axloqan pok va jamiyat oldida mas'uliyatli shaxs sifatida tayyorlash zarurligini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: tibbiy ta'lim, axloq, insonparvarlik, gumanitar fanlar, axloqiy tarbiya, shifokor etikasi, ma'naviyat.

ЭТИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Саттарова Дилдор Гаппаровна,

к.ф.н, доцент кафедры общественных наук ТГМУ

Аннотация

В данной статье рассматривается значение моральных и гуманитарных принципов в системе медицинского образования. Подчеркивается, что в процессе подготовки современного врача важно формировать не только клинические и практические навыки, но и моральную ответственность, милосердие и гуманное отношение к пациенту. Анализируется роль гуманитарных наук — философии, этики, психологии и социологии — в формировании духовного облика врача. Также освещаются реформы, проводимые в Узбекистане по укреплению гуманистической направленности и нравственного воспитания в медицинском образовании. Статья обосновывает необходимость подготовки медицинских кадров как всесторонне развитых, нравственно чистых и ответственных перед обществом личностей.

Ключевые слова: медицинское образование, мораль, гуманизм, гуманитарные науки, нравственное воспитание, врачебная этика, духовность.

ETHICAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MEDICAL EDUCATION

Sattarova Dildor Gapparovna,

PhD (Philosophy), Associate Professor, Department of Social Sciences, Tashkent State Medical University

ANNOTATION

This article examines the importance of moral and humanitarian principles in the system of medical education. It emphasizes that in training modern doctors, it is essential to develop not only clinical and practical skills but also moral responsibility, compassion, and a humane attitude toward patients. The role of humanitarian disciplines — philosophy, ethics, psychology, and sociology — in shaping the moral and spiritual personality of a doctor is analyzed. The article also highlights reforms carried out in Uzbekistan to strengthen the humanistic orientation and moral education in medical training. It concludes that medical professionals should be educated as well-rounded, morally upright, and socially responsible individuals.

Keywords: medical education, ethics, humanism, humanitarian sciences, moral education, medical ethics, spirituality.

Бугунги кунда тиббий таълим тизими фақат касбий билим ва амалий кўникмаларни эмас, балки инсонпарварлик, ахлоқ ва маънавий кадриятларга таянадиган профессионал шифокорни шакллантиришни кўзда тутди. Замонавий тиббиётнинг ривожини, биотехнологиялар ва ахборот технологияларининг тез суръатда тараққий этиши шифокор шахси зиммасига катта маънавий масъулият юклайди. Шу сабабли тиббий таълимнинг гуманитар ва ахлоқий жиҳатларини такомиллаштириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Ахлоқ ва инсонпарварлик тиббий таълимнинг асоси сифатида

Тиббиёт фани ўз моҳиятига кўра инсон ҳаёти, унинг соғлиғини асраш ва азобини енгиллаштириш билан боғлиқ. Шу боис, тиббий таълим жараёнида ахлоқий тамойилларнинг ўрни бекиёс. Шифокорнинг ахлоқий қиёфаси – бу фақат касбий этика эмас, балки инсонпарвар дунёқараш, раҳм-шафқат, садоқат ва ҳалоллик каби фазилатларни қамраб олади. Гиппократ қасамёди ва замонавий “Бемор ҳуқуқлари тўғрисидаги декларация” тиббиётда ахлоқ ва масъулиятнинг узвий бирлигини намоён этади. Бу меъёрлар шифокорнинг инсон ҳаётини

кадрлаш, беморга хурмат ва ғамхўрлик билан муносабатда бўлишини талаб қилади. Тиббиёт фани азалдан инсон ҳаёти ва саломатлигини сақлашга қаратилган илм сифатида ахлоқ ва инсонпарварлик тамойиллари билан узвий боғлиқ бўлиб келган. Ахлоқ – шифокор фаолиятининг маънавий мезони, инсонпарварлик эса унинг касбий бурчини инсон қадрлари билан боғлайдиган асосий қимматдир. Шу сабабли тиббий таълимда ахлоқ ва инсонпарварлик нафақат ёрдамчи жиҳат, балки таълимнинг мазмун-мўҳиятини белгилаб берувчи устувор йўналиш ҳисобланади. Шифокор касби ҳар қандай фан соҳасидан кўра кўпроқ **инсон билан ишлашни**, унинг руҳий ва жисмоний ҳолатига таъсир кўрсатишни талаб қилади. Шу боис тиббий таълим фақат техник билим ва амалиётни эмас, балки инсон билан муносабат ўрнатиш, уни тушуниш, унинг дардига ҳамдард бўлиш, ахлоқий қарор қабул қилиш қобилиятини ҳам ривожлантириши лозим.

Шифокор ахлоқи – инсонпарвар фаолият пойдевори

Шифокор ахлоқи — бу касбий этика, масъулият, ҳалоллик, адолат ва раҳм-шафқатни ўз ичига олган мураккаб маънавий тизимдир. Бу тамойиллар шифокорнинг ҳар бир қарорини, ҳар бир мулоқотини бошқаради. Ахлоқсиз шифокор илмли бўлиши мумкин, аммо у ҳеч қачон ҳақиқий табиб бўла олмайди. Гиппократ қасамёдида шундай сўзлар бор: “Мен ўз ҳаётим ва санъатимни пок тутиб, беморнинг фойдаси учун иш тутаман.” Бу ибора тиббий ахлоқнинг моҳиятини ифодалайди — яъни шифокорнинг барча ҳаракати фақат инсон манфаатига хизмат қилиши керак. Ҳар бир тиббий қарорнинг ортида инсон тақдири туради. Масалан, жуда оғир ҳолатдаги беморга ташхис қўйишда, даво усулини танлашда ёки операция қилиш- қилмаслик ҳақидаги қарорда ахлоқий тамойиллар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Шу нуқтаи назардан тиббий таълим жараёнида талабалар ахлоқий масалаларни таҳлил қилиш, “муаммоли ахлоқий вазиятлар”ни муҳокама қилиш орқали ахлоқий фикр юритишни ўрганишлари лозим. Инсонпарвар шифокор ҳар бир беморни унинг ижтимоий ҳолати, ёши ёки иқтисодий имкониятидан қатъи назар тенг қадрлайди. Бу тамойил “ҳар бир инсон ҳаёти муқаддас” деган қадриятга таянади. Тиббий таълимда ёш мутахассислар айнан шу руҳда тарбияланиши — уларнинг касбий масъулияти ва руҳий барқарорлиги учун муҳим омилдир. Инсонпарварлик шифокордан нафақат касбий маҳоратини, балки **эмпатия** — яъни беморнинг ҳолатини ҳис этиш қобилиятини ҳам талаб қилади. Беморнинг дардини тинглаш, унинг кўркуви ёки ташвишига диққат билан муносабатда бўлиш кўпинча жисмоний даводан ҳам самарали бўлади. Шу боис эмпатия тиббий таълимда алоҳида ўқитилиши лозим бўлган қобилиятлардандир. Инсонпарвар шифокор

мулоқотда ҳам самимийлик ва ҳурмат тамойилларига амал қилади. Бемор билан муносабатда сўз, овоз, нигоҳ ва ҳатто имо-ишоралар орқали ҳам ишонч уйғотиш муҳим. Тиббий психологияда бу ҳолат “терапевтик мулоқот” деб аталади ва унинг асосида инсонпарвар муносабат ётади. Баъзан беморнинг руҳий ҳолати ёмон бўлади, у кўрқади, ишонмайди ёки асабий бўлади. Бундай пайтда шифокорнинг меҳр билан муносабатда бўлиши, беморни тинчлантириши, сабр билан тушунтириши инсонпарварликнинг энг олий кўринишидир. Шунингдек, тиббий этикада “хато қилиш мумкин, лекин инсонни ранжитиш мумкин эмас” деган фикр бор. Бу инсонпарварликнинг моҳиятини аниқ ифодалайди: шифокорнинг ҳар бир сўзи ва муносабати инсон қадрини ҳурмат қилишга хизмат қилиши керак. Инсонпарвар шифокор нафақат беморга, балки бутун жамиятга нисбатан масъулдир. У соғлом турмуш тарзини тарғиб этади, профилактика ишларини амалга оширади, одамларнинг соғлиғига бефарқ бўлмайди. Бу ҳам инсонпарварликнинг амалий ифодасидир. Шу билан бирга, замонавий тиббиётда турли ахлоқий муаммолар — эвтаназия, орган трансплантацияси, репродуктив технологиялар ва биоэтик масалалар шифокорнинг инсонпарвар дунёқарашини синовдан ўтказди. Ҳақиқий инсонпарвар шифокор ҳар қандай илмий ёки иқтисодий манфаатдан устун равишда инсон ҳаёти ва қадрини биринчи ўринга қўяди. Тиббий таълим тизимида ахлоқий тарбиянинг амалий аҳамияти бекиёсдир. Чунки тиббиёт фақат илмий билимлар ва амалий кўникмалар йиғиндиси эмас — у, аввало, **инсон ҳаёти ва тақдири учун масъулиятни англаш маданияти**дир. Ахлоқий тарбия шифокор шахсиятида виждон, инсоф, меҳр-шафқат ва беморга садоқатли муносабатни шакллантиради. Ахлоқий тарбия – тиббий фаолиятда инсонга муносабатни белгилайдиган асосий омил. Тиббий амалиётда ҳар бир қарор — инсон ҳаётига таъсир қилувчи омил ҳисобланади. Шунинг учун шифокорнинг ахлоқий тайёргарлиги унинг касбий маҳорати каби муҳим аҳамиятга эга. Ахлоқий тарбия орқали шифокор куйидаги муҳим кўникмаларни эгаллайди:

- беморга инсоний муносабатда бўлиш, унинг оғриғи ва қийинчиликларини ҳис қилиш; тиббий сирни сақлаш, бемор ҳуқуқларини ҳурмат қилиш;
- клиник қарор қабул қилишда адолат, виждон ва масъулият мезонларини инобатга олиш;
- ҳамкасблар ва беморлар билан мулоқотда ахлоқ қоидаларига амал қилиш. Шундай қилиб, ахлоқий тарбия шифокор фаолиятида “илм ва инсонпарварлик уйғунлиги”ни таъминлайдиган асосий устун ҳисобланади.

Тиббий таълимда гуманитар фанларнинг ўрни

Тиббий таълимда фалсафа, психология, этика, социология каби гуманитар фанларнинг ўрни катта. Ушбу фанлар орқали талабаларда инсон хулқ-атворини

тушуниш, мулоқот маданиятини шакллантириш, беморнинг рухий ҳолатини баҳолаш ва самарали муносабат ўрнатиш кўникмалари ривожланади. Шифокор нафақат диагноз қўйиш, балки инсон қалбига йўл топа олиш қобилиятига эга бўлиши керак. Шунинг учун гуманитар фанлар тиббий таълимнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Тиббий таълим тизимида фақат биологик ва клиник фанларни эмас, балки инсоннинг руҳияти, маънавияти ва ижтимоий муҳити билан боғлиқ билимларни ҳам қамраб олиш зарур. Бу эса гуманитар фанларнинг аҳамиятини беқиёс даражада оширади. Гуманитар фанлар – фалсафа, ахлоқшунослик, психология, социология, педагогика, тарих ва маданиятшунослик каби йўналишларни ўз ичига олади. Уларнинг асосий вазифаси – инсонни фақат биологик мавжудот сифатида эмас, балки маънавий ва ижтимоий шахс сифатида англашга ёрдам беришдир. Шу жиҳатдан, тиббий таълимда гуманитар фанлар **шифокор шахсининг маънавий-ахлоқий қиёфасини шакллантириш** учун зарур бўлган илмий асосни таъминлайди.

Ўзбекистонда тиббий таълимнинг ахлоқий йўналишини кучайтириш ислохотлари

Ўзбекистон Республикаси Президентининг соғлиқни сақлаш соҳаси ва олий таълим тизимини такомиллаштиришга оид қарорларида тиббий таълимнинг инсонпарварлик асосларига катта эътибор қаратилмоқда. Айниқса, “Инсон қадри учун” тамойилига мувофиқ шифокор кадрларни тайёрлашда ахлоқий ва гуманитар йўналишни кучайтириш вазифаси белгилаб берилган. Бу орқали тиббий таълим нафақат билим, балки инсоний кадриятларга асосланган фаолиятни тарғиб қилмоқда.

Давлат сиёсатининг асосий йўналишлари

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан сўнгги йилларда илгари сурилаётган “**Инсон қадри учун**” ғояси барча соҳаларда, жумладан тиббий таълимда ҳам бош тамойилга айланди. Бу ғоя тиббий таълимнинг марказига инсонни, унинг ҳаёти ва соғлиғини кадрлаш тамойилини қўяди. Президентнинг 2022 йил “Соғлиқни сақлаш тизимини 2030 йилгача ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорида тиббий кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашда **ахлоқий, маънавий ва психологик тайёргарлик даражасини ошириш**, ёш шифокорларда **инсонпарвар муносабат ва касбий масъулият туйғусини кучайтириш** асосий вазифалардан бири сифатида белгиланган. Шунингдек, “**Таълим тўғрисидаги қонун**” ва “**Олий ва ўрта махсус таълим тизимини такомиллаштириш концепцияси**”да ҳам таълим мазмунини инсонпарвар, ахлоқий ва миллий кадриятларга асослаш зарурлиги алоҳида таъкидланади. Бу ҳужжатлар тиббий

таълимнинг фақат илмий ва амалий эмас, балки маънавий пойдеворини ҳам мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Хулоса: Ўзбекистонда тиббий таълимнинг ахлоқий йўналишини кучайтириш — бу соғлом жамият қуриш, инсон қадрини улуғлаш ва тиббий хизмат сифатини оширишнинг муҳим шартларидан биридир. Давлат сиёсатининг инсонпарвар моҳиятга эга бўлиши, гуманитар фанларнинг кенгайиши ва таълимда ахлоқий муҳит яратилиши шифокор авлодини фақат билимли эмас, балки виждонли ва фидойи шахс сифатида шакиллантириш зарур.

References

1. 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”, lex.uz Фармон ПФ-60 28.01.2022; lex.uz Фармон ПФ-158 11.09.2023
2. Мухамедова ЗМ. Интеграция гуманитарных наук в медицинское образование: проблемы и перспективы. *Journal of Health Development*, 37-45.2019.
- 3. Мухамедова ЗМ, Саттарова ДГ, Худайбергенова ПТ. Роль гуманистики в медицинском образовании и совершенствовании профессионализма врачей. Гуманитарный трактат, С.19-23, 2019